

PERANCANGAN BUSINESS MODEL CANVAS UNTUK JASA PENJAHIT DIGITAL TAILOR-GO

OBE
PERENCANAAN
BISNIS
2025

Abstrak tugas

Laporan ini membahas perancangan Business Model Canvas (BMC) untuk **Tailor-Go**, sebuah aplikasi layanan jasa penjahit digital. BMC ini menggambarkan model bisnis Tailor-Go secara menyeluruh, mencakup segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran distribusi, hubungan pelanggan, sumber pendapatan, sumber daya utama, aktivitas utama, mitra kunci, dan struktur biaya. Dengan perancangan BMC ini, Tailor-Go diharapkan dapat merencanakan strategi operasional dan pemasaran secara efektif serta mendukung pengembangan usaha berbasis digital.

Nama : Syerly Agustin
Permata Sari
Nim : 2495114032
Jurusan : Teknik
Infomatika
Email :
syerlysari@mhs.u
nhasy.ac.id

Syedy Agustm / 2495114032 / TI-3A / Perencanaan Bisnis - Tabel BMC Tailor - 60

<p>Customer Segments</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Mahasiswa & pekerja yang sibuk ➢ Ibu ibu rumah tangga yg butuh jahit harian ➢ Retailer / butik fashion online ➢ Korumem yang membutuhkan custom ukuran 	<p>Value Proposition</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Layanan jemput dan antar Pakan ↳ Konsultasi ukuran, desain via online ↳ Jangkauan Layanan luas ↳ Lebih hemat waktu & biaya transportasi 	<p>Channel</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Google play store / app store ↳ Media sosial ↳ Rekomendasi teman ↳ Website resmi 	<p>Customer Relationship</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Sistem chat in app antara Penjahit & pelanggan ↳ Easansi review 5 hari ↳ Fitur help center & Faq di aplikasi 	<p>Cost Structure</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Pengembangan & maintenance aplikasi ↳ Gaji penjahit, & Tim operasional ↳ Biaya jahit & bahan pendukung ↳ Biaya marketing digital ↳ Biaya logistik & kurir
<p>Revenue Streams</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Biaya jasa jahit (Biasa - Premium) ↳ Biaya jemput antar ↳ Layanan custom desain 	<p>Key Resources</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Aplikasi mobile Tailor-60 ↳ Server & Database pelanggan ↳ Tim penjahit & admin operasional ↳ Main jahit, obra, bordir dll ↳ Kurir internal / mitra logistik 	<p>Key activities</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Mengembangkan & memelihara aplikasi ↳ Mengelola pesanan & proses jahit ↳ Update status Pesanan secara realtime ↳ Membuat konten Promosi digital ↳ Mengjalankan layanan jemput antar terpercaya 	<p>Key Partners</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Developer / tim TI ↳ Suplier kain & peralatan jahit ↳ Kurir lokal / mitra logistik ↳ Komunitas fashion sbg media promosi 	

Referensi

Referensi penelitian terdahulu.

- Alfina, F. S. & Ramadhan, S. (2025). Penerapan BMC (Business Model Canvas) Menggunakan Analisis SWOT pada UMKM Dimas Tempe. *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN)*, 8(2), 2150-2157
- Pratama, A. B. & Prasetyo, B. (2025). Strategi Pengembangan Bisnis dengan Pendekatan Analisis SWOT dan Business Model Canvas pada Bisnis BHV Creative. *Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 22(3), 41-50.
- Mandamdari, N. & Widjojoko, T. (2022). Analisis Business Model Canvas (BMC) pada UMKM Almeidah Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Pajak dan Bisnis*, 3(2), 121-129.
- Mandamdari, N. & Widjojoko, T. (2022). Analisis Business Model Canvas (BMC) pada UMKM Almeidah Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Pajak dan Bisnis*, 3(2), 121-129.
- Hermawati, L. & Ekawarti, Y. (2024). Buisness Model Canvas Sebagai Strategi Penetrasi Usaha Mikro ke Pasar Modern dan Ekspor. *Journal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia*, 6(1), 22-32
- Prasetyo, Y., Wisnantiasri, S. N., Puspitasari, N. F. D., Pradana, N. W., Zuhroh, S., Hardiana, N., & Yulianto, K. S. (2025). Pembinaan Strategi Perencanaan Usaha UMKM Menuju Bisnis Digital dengan Metode Business Model Canvas. *I-Com: Indonesia Community Journal*, 5(2), 658-669.

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÄ™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.